

SOCIALLÍQ LINGVISTIKANÍŃ QURAMÍNA KIRETUĞÍN NEGIZGI MÁSELELERI

Karlıbaeva G.
Kadirniyazova B.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15761264>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 28-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

sociallıq dialektler, sociallıq-kommunikativlik sistema, birtillilik, ekitillilik, kóptillilik, diglossiya, esperanto, edo, volyapyuk, orfografiyalıq, punktuaciyalıq, orfoepiyalıq.

ABSTRACT

Maqalada sociallıq lingvistikaniń quramına kiretuğín negizgi máseleleri úyrenilgen.

Hárqanday ilimniń obyektiv shınlıqtı bildiretuğín ózine tán túsinipler jıynağı boladı. Mısalı, til bilimi tildiń sesler sistemasın, sózlik qorı menen grammatikalıq qurılısın úyrenedi. Tildiń usı sistemaları fonetika, leksikologiya hám grammatika tarawlarında úyrenilip, óz ishinde hártúrli uğım-túsinipler menen, olarğa baylanıslı terminler menen túsindiriletuğınlığı mektep dáwirinen belgili. Al sociolingvistika ilimi ne? Ol tildi qalay izertleydi?

Ápiwayı til menen aytqanda, adamniń tiline, onıń kúndelikli sóylew procesine sociallıq ortalıqtıń kóplegen tásirleri boladı. Mine, usını sociallıq lingvistika úyrenedi. Eger bunı bizge belgili «dástúriy» lingvistika menen salıstıratuğın bolsaq, ol tillik tańbanı (ses, sóz, morfema, affiks, sóz dizbegi, gáp) orfoepiya, orfografiya túrlerine, mánisine, bir-biri menen qatnasına, olardıń waqıt ótip ózgeriwine tallaw jasasa, sociolingvistika sol tillik tańbalardı adamlar jasına, jınısına, sociallıq jağdayına, ortalıǵına, bilim dárejesine, mádeniy ortalıǵına h. t. b baylanıslı. Qalay paydalanadı: bári birdey me yamasa hártúrli qollanıla ma? degen pikirge diqqat awdaradı.

Sociolingvistika túrli ilimler: sociologiya, etnografiya, antropologiya, psixologiya, mádeniyattanıw, pedagogika, tariyx, siyasattanıw, dintanıw, yuridika t.b. ilimler menen hám til biliminiń basqa tarawları – kognitiv lingvistika, genderlik lingvistika, lingvistikalıq statistika, areal lingvistika, psixolingvistika t.b. menen tıǵız baylanısta rawajlanıp kiyatırǵan til biliminiń jas tarawlarınan biri. Sociolingvistika ataması eki quramlıq bólimnen ibarat bolıp, latinsha socialic-jámiiyet hám lingua-til sózlerinen quralǵan. Ol jámiiyetlik til bilimi.

Til biliminde ol tómendegi mánilerde qollanıladı:

1. Til hám jámiiyet ortasındağı, yaǵnıy jámiiyet turmısı hám rawajlanıwında tildiń ornı, kerisinshe, tildiń rawajlanıwında jámiiyettiń áhmiyeti.

2. Tilde milletniñ sociallıq toparlarğa bóliniwi múnásibeti menen bolatuğın ayırmashılıqlar.

Pán hám texnika rawajlanıwı hám XX ásir ortalarında payda bolğan sociallıq ózgerisler sebepli til bilimi páni basqa pánler qatarı jedel rawajlana basladı. Sociolingvistika páni tek til bilimi hám jámiyettanıw pánleri arasındağı múnásibetlerdi emes, al filosofiya, sociallıq psixologiya, etnografiya, tariyx hám basqa pánlerge baylanıslı máselelerdi de qamtıp aladı. Pánde usı baǵdarğa bolğan qızıǵıwdıń kúsheyiwi túrli sebeplerge baylanıslı bolıp, olar tómendegiler:

1. Jámiyettiñ ilimiy tiykarlanğan til siyasatına bolğan zárúrligi
2. Struktural til biliminiñ tildiñ tek ishki dúzilisin úyreniwge bolğan qızıǵıwı.

XX ásirniñ 30-jullarında maydanğa kelgen strukturalizm tilde tiykarınan bir tárepleme úyreniwdi, tildiñ dúzilisi hám quralıwshı birlikler arasındağı múnásibetlerdi úyreniwdi tilge baylanıslı basqa máselelerden ústem etip qoydı. Nátiyjede til birliklerine tán bolğan forma hám máni birligin biykarlap, tek formanı úyreniwge itibar qaratıldı. Kóp ótpey, bul aǵım kriziske ushıradı, sebebi ol qoyılğan maqsetlerdi úzil-kesil sheshe almaydı. Tildiñ jasawı hám rawajlanıwı bul tilde sóylesiwshi jámiyet penen úzliksiz baylanıslı ekeni anıq bolıp qaldı.

Sociolingvistikanıñ obyektin belgilewde tilshilerdi eki toparğa ajıratıw múmkin. Tilshilerdiñ bir toparı pútin tilge tiyisli bolğan sociallıq jaǵdaylardı, til hám jámiyet qatnasın úyrenedi. Biraq sóylewde, tildiñ kelip shıǵıwında, onıń ulıwmalıq ózgesheliklerine qatnas bildirmeydi. Basqa bir topar tilshiler bolsa túrli tillerdiñ individual variantlıǵına hám mikroprocesler (shaxslar aralıq qatnas, kishi toparlar qatnasına) itibar qaratadı. Adamniñ sóylew ózgesheligi kóbinese qarım-qatnas procesine baylanıslı boladı. Hárbir proceste adam hártúrli sóleydi: sóylesiwshi menen teń jaǵdayda yamasa onnan ózin joqarı tutıwı (geyde oǵan gárezli) bolıwı múmkin. Ulıwma adamlar jámiyette bir-biri menen qarım-qatnas jasaǵanda hártúrli xızmetti: áke-bala, kúyew-hayal, baslıq-baǵınıwshı-xızmetker, satıwshı-satıp alıwshı, shıpaker-awırıw, muǵallım-oqıwshı, oqıtıwshı-student t. b orınlaydı. Usınday rol túrleri soylew menen sóz qollanıw kónlikpesiniñ ózgesheligin ańlatadı. Aytayıq, bala ákesi menen qurdasınday sólespeydi. Sonday-aq, student penen oqıtıwshınıñ, shıpaker menen awırıwdıñ, baslıq penen xızmetkerdiñ sóz qollanıwları qalalıq kóliktegi tanıs yamasa tanıs emes adamlardıñ sóylesiwlerindegidey bolmaydı. Joqarıdağı mısallardan kórip otırǵanıımızday sociallıq lingvistika óz itibarın tilge, tildiñ ishki qurılısına emes, onıñ jámiyette qalay qollanılatuǵına dıqqat awdaradı. Usıǵan baylanıslı oǵan tásir etetuğın faktorlar, sóylewshilerdiñ hártúrli sıpatlamalarınan baslap (jası, jınısı, bilimi, kásibi t. b) ayırım sóylew ózgesheligine deyin esapqa alınadı. Sociallıq lingvistika tildi durıs sóylep, durıs paydalanıwshılar menen, óz sóylesiwlerinde jámiyette, tillik ortalıqta qalıplesken tillik normanı buzatuğın, qátelesetuğın, birneshe tillik stillerdi yamasa birneshe tildiñ elementlerin aralastıratuğın «paydalanıwshılardı» úyrenedi. Tildi qollanıwdağı usınday barlıq ózgesheliklerdi biliw, olardı tallap tusindiriw, kelip shıǵıw sebeplerin anıqlaw tildi rawajlandırıw jumısları ushın áhmiyetli másele bolıp tabıladı.

Sociolingvistikanıñ predmetin – qısqasha «insan hám jámiyet» dep belgilew múmkin. Izertlew predmeti tildiñ jámiyettegi xızmet etiwı bolıp esaplanatuğın sociallıq lingvistika tildiñ ishki qurılısın ulıwma maǵlıwmat retinde qabil etkeni menen, onı arnawlı úyrenbeydi.

Dúnyada bir til emes, eki til yamasa onnan da kóp tiller qollanılatuğın jámiyetler (mámleket, aymaq t.b) bar. Mine, usınday eki, ush onnan da kóp til xızmet etetuğın jámiyettegi

socialliq-lingvistikanin predmeti qanday? Bunday jaqdayda socialliq lingvistika birneshe tillerdi oz ara qarim-qatnasta xizmet etiw negizin izertleydi. Olar socialliq turmisti qanday tarawlarinda qollaniladi? Qanday til «basshiliq» etedi, yaqni qaysi til negizgi qatnastagi mamleketlik yamasa rasmiy til bolip tabiladi? Onin manisi nede? Adamlar bir tilden ekinshi tilge nege koshedi, ana tilin awmastiraw sebebi nede? Qanday jaqdayda ham qanday formada qos tillilik, koptillilik turleri rawajlangan? Mine, uyrenip qaraganda, usunday maseler menen dasturiy lingvistika da, sociologiya da emes, tek socialliq lingvistika shugillanadi. Socialliq lingvistika degen atamadan korinip turganunday, bul ilimiy pan birneshe ilimlerin (til bilimi, sociologiya, psixologiya, tariyx, etnografiya, demografiya, ekonomika, siyasattanaw t.b) kesiliken jerinde payda bolgan. Socialliq lingvistikanin usunday ilimler araliq sipatin koplegen alimlar moyinlaydi, biraq bul moyinlawshiliq onin qaysi ilimge kobirek jaqin ekenligine juwap bola almaydi. Bunnan bul ilimni izertlew menen kim shugillanadi degen soraw tuwladı. Bunday sorawga hazirgi socialliq lingvistika – bul til bilimini bir tarawı dep aniq juwap beredi.

Sociolingvistika tikkeley jas panlerdin biri bolgan psixolingvistika menen de baylanisli esaplanadi. Oz ornında psixolingvistika ozi ne? Ol neni uyrenedi degen soraw payda boladi. Psixolingvistika psixologiya ham lingvistika araligında orın algan tusinik. Bul tusinik en daslep 1946-jılı Nikolay Pronko tarepinen paydalanilgan. Ol til, oylaw ham sana ortasındağı oz ara munasibetti uyrenedi. Psixolingvistikanin 3 tiykarğı baqdarı bar. Birinshi, filologiyaliq psixologiyaliq qatnas jasaw. Otken asir filologlarinin pikirinshe til – bul ruwx iskerligi ham xalıq madeniyatının korinisi bolip tabiladi. Bul arqalı olar til tek fizikalıq emes, balki, ruwxıy komponentlerge de iye ham ol tek insanlarğa tan dep atap otılgen.

Psixolingvistika tariyxında B.L.Uorfın gipotezası (lingvistikalıq salıstırmalıq teoriyası) ahmiyetli orın iyeleydi. Aqne onin hareketleri natijesinde til ham oylaw ilim baqdarında ulken qiziqwshılıqlarğa sebep boldi. Psixolingvistikanin ekinshi baqdarı Amerikalıq strukturalistler tarepinen de «til iyesi bolıw gaplerdi tuwrı ayta alıw qabiletine tiykarlanadı» dep aytıp otken N.Xomskiydi qollap-quwatlagan. Psixolingvistikanin ushinshi baqdarı psixologlar tarepinen islep shugılğan bolip, til ham soylew maselerleri menen shugıllangan.

Socialliq lingvistikanin predmeti – janlı kundelikli til. Ozi tamiyinley alatuğın jamiyettin socialliq-kommunikativlik sistemasındağı tildin xizmet etiw negizleri menen olardin oz ara qatnası socialliq lingvistikanin izertlew maqsetin korsetedi. Joqarıdağı aytıp otkenimizdey, socialliq lingvistika tildin ishki qurılısın izertlemeydi, biraq tillik elementlerdin jamiyettin socialliq qurılısındağı elementler menen shartli baylanislardı uyrenedi. Ulıwma til jamiyette belgili bir socialliq qurılıslarğa iye bola otırıp, qansha xizmet etse, tildi socialliq kontekstte izertleytuğın socialliq lingvistika ilimi tuwralı da sonsha aytıwğa boladı. Til bilimi boyınsha oqıw qollanbalari menen sabaqlıqlardin, sonday-aq, socialliq lingvistika boyınsha arawlı izertlewlerdin avtorı B. N. Golovin socialliq lingvistika panin uyrene otırıp, onı keń ham tar mazmunda sipatlama beriwge boladı deydi. Ol tildin qurılısı menen onin xizmet etiwın anıqlay otırıp, tildin socialliq boliniwi maselesine baslı dıqqat awdaradı. Solay etip, tildin socialliq boliniwini tomendegidey turlerin korsetedi:[1].

1. Aymaq boyınsha boliniwi (bul jergilikli, aymaqlıq dialektlerdin bolıwı);

2. Sóylew materialınıń túri boyınsha bóliniwi (bul ulıwma tildiń awızsha hám jazba formalarınan korinedi);

3. Sóylew procesiniń qurılısı boyınsha bóliniwi (bul tildegi dialoglıq hám monologlıq variantlardan anıqlanadı);

4. Sociallıq dúzimniń tipi boyınsha bóliniwi (bul funkcionallıq stillerden korinedi);

5. Xalıqtıń sociallıq toparı boyınsha bóliniwi (bul tillerdegi kásiplik, sociallıq variantlardan anıqlanadı).

6. Sózlik shıǵarmalardıń janrı menen tipi boyınsha bóliniwi;

7. Sózlik shıǵarmalardıń avtorları boyınsha bóliniwi (bul tildiń variantlarınan anıqlanadı).

Ulıwma til bilimindegi alımlar pikirleri menen kózqarasların, sonday-aq, usı taraw boyınsha arnawlı sabaqlıqlar menen oqıw qurallarına súyene otırıp, sociallıq lingvistikanıń quramına kiretuǵın tiykarǵı máselelerdi tómendegishe úyrenemiz.

1. Sociallıq lingvistika tildiń dúzilisin, rawajlanıwı menen xızmet etiwın jámiyetlik ortalıqta úyrenedi, tildiń jámiyetke, jámiyettiń tilge tásir etiwın izertleydi.

2. Tildiń jámiyetlik xızmetin, onıń túrlerin hám tildiń xızmet etiwiniń ayırım tariyxıy sociallıq jaǵdayda baylanıslılıǵın izertleydi.

3. Tildiń ómir súriw formaların, yaǵnıy ádebiy til hám ádebiylestirilmegen formaları: awızeki sóylew tili, jergilikli dialektler, sociallıq dialektler tildiń basqa da ómir súriw formaları úyrenedi.

4. Tildiń bóliniwiniń negizgi túrlerin: sociallıq, atqaratuǵın xızmeti, stillik, aymaqlıq t. b. qollanıwların, tildiń bóliniwine tásir etetuǵın jámiyetlik faktorları, jámiyetlik turmıstaǵı tarawlar, sociallıq ortalıq, sóylew procesin izertleydi.

5. Sociallıq-kommunikativlik sistema, onıń komponentlerin, yaǵnıy sociallıq lingvistikanıń birden-bir predmeti bolıp tabılatuǵın etnolingvistikalıq hám tillik process mashqalasın, ondaǵı birtillilik, ekitillilik, kóptillilik hám diglossiya máselelerin izertleydi.

6. Tildiń rawajlanıwındaǵı jámiyetlik shártlilik, túrli jámiyetlik tariyxıy formaciyalardaǵı tillerdiń sociallıq tiplerin (ruwlıq, taypalıq tiller, xalıq tili, millet tili, dialektler, milletleraralıq tiller, koyne, pijin, kreol tiller t. b.) úyrenedi.

7. Ádebiy til, onıń baslı belgileri menen xızmetin, tillik normanıń sociallıq qırların, tildiń stillik bóliniwın, olardıń ekstralingvistikalıq qubılıslarǵa baylanıslılıǵın (sóylew mazmunı, baǵdarı, adresantı, adresatı t. b.) izertleydi.

8. Sóylew háreketin, ondaǵı ózgerisler hám onıń sociallıq proceske baylanıslılıǵın, sonday-aq sóylewshilerdiń sociallıq belgilerin (jası, bilim dárejesi, kásibi t. b.) úyrenedi.

9. Tillerdiń sociallıq lingvistikalıq klassifikaciyasın, yaǵnıy tillerdiń atqarıp otırǵan jámiyetlik xızmeti boyınsha bóliniwın, sociallıq tiller, olardıń sociallıq xızmeti menen dúzilisin (keń tanımалılıǵı, sanalı túrde tańlanıp qabıllanıwı, xızmet etiw maqseti, óz aldına dúzilislik ayırıqshalıǵı, baylıǵı menen tujırımалılıǵı t. b.), keleshek tili haqqındaǵı máselelerdi maqset etedi.

10. Xalıqaralıq kómekshi tiller mashqalasın, esperanto, edo, volyapyuk hám basqa da jasalma tiller, olardıń qollanıw maqsetin, Interlingvistika máselelerin izertleydi. Sociologiyalıq dialektologiya mashqalaların úyrenedi.

11. Til dúzilisindegi hám onıń jeke bólimlerindegi sociallıq ózgerislerdi, tildegi progress túsiniǵin, adam hám til mashqalasın, til rawajlanıwındaǵı aldın ala rejelestirilmegen (stixiyalı)

hám sanalı túrdegi háreketlerdi, olarğa tásir etiwshi faktorları, til rawajlanıwın sanalı túrde rejlestiriw, retlew mashqalasin, tilge sanalı tásir etiwdiń tipi menen formaların (tildi saqlaw hám qarım-qatnas quralı retindegi qollanıwın rawajlandırıw, xızmetin keńeytiw, sózlik qorınıń tolıwına múmkinshilik jasaw. Orfografiyalıq, punktuaciyalıq, orfoepiyalıq hám leksika-frazeologiyalıq normalardı jetilistiriw) t. b. máselelerdi izertleydi.

12. Házirgi dáwirdegi sociallıq lingvistikalıq progrestiń baslı nızamlılıqların, ilimiy-texnikalıq progress dáwirindegi tildiń jaǵdayın, jámiyetke, tilge ilimiy-texnikalıq ósiwdiń tásir etiw sıpatı, tildiń ilimiy stiliniń rawajlanıwın, terminologiyasınıń jetilisiwi menen ilimiy-texnikalıq terminolgiya arqalı ulıwma (xalıqaralıq) qordıń bayıp barıwın, tildegi ózgerislerdiń jámiyet rawajlanıwına baylanısın t. b. mashqalalardı úyrenedi.

13. Til siyasatı, onıń óz aldına baǵdarların, tiplik túrlerin (alfavit dóretiw hám onı jetilistiriw, tillerdi ana tili, mámleketlik til, xalıqaralıq til, aymaqlıq til hám t. b. retinde rawajlandırıw sharaları, ádebiy tildiń leksikası menen sintaksisi, olardıń atqaratuǵın stilin rawajlandırıw, ádebiy til normaların jetilistiriw) izertleydi.

14. Rawajlanǵan jámiyettegi, millet hám milletleraralıq tiller problemaların úyrenedi.

15. Mámleketlik (rásmiy) til máselesin, onıń mazmunı menen xızmetin sóz etedi, sociallıq úlgi-tájriybelerdi salıstıra otırıp, úlgi retinde usınadı.

16. Házirgi sociallıq lingvistikaniń dúzilisin: sinxroniyalı hám diaxroniyalı, jeke, salıstırmalı-tipologiyalıq, ulıwma teoriyalıq hám ámeliy sociallıq lingvistika máselelerin, sociallıq lingvistikaniń lingvistikalıq hám jámiyetlik-gumanitarlıq ilimler menen baylanısın, olardıń ishinde atqaratuǵın óz aldına ornın anıqlaydı.

17. Sociallıq lingvistikaniń óz aldına metodların, material jıynaw dereklerin, soraw qoyıw, onıń túrlerin, eksperimentler, sorawnama baǵdarlamalardı, sorawlardı paydalanıw jolların, materialdı tallaw, onıń metodların tallaw máselelerin, olardıń tiykarların arnawlı izertleydi.

18. Sociallıq lingvistika tariyxına házirgi sociallıq lingvistikaniń Evropadaǵı, Amerikadaǵı hám Shıǵıs elleri til bilimlerindegi rawajlanıw dereklerine, AQSH, Franciya, Angliya, FRG, Italiya, Rossiya hám Yaponiyadaǵı házirgi sociallıq lingvistikalıq izertlewlerge sholıwlar jasaladı.

19. Qaraqalpaq til biliminde sociallıq lingvistikaniń qalıplesiwi menen rawajlanıwın, házirgi mashqalaların izertleydi.

References:

1. Головин Б.Н. Вопросы социальной дифференциации языка. В кн.: Вопросы социальной лингвистики. -Л., 1969.
2. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика (Теория и проблемы). – М., 1976.